

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ПЕРИАРТРОЗА И ОСТЕОАРТРОЗА

Тохирова Нозигул Сайфуллаевна

Бухарский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7553163>

В настоящее время большинство исследователей считают деформирующий ОА многопричинным заболеванием, причем независимо от известных внешних причин влияние генетических факторов достигает 39–65%. Коленный сустав в повседневной жизни испытывает колоссальные нагрузки, достигающие порой 300% массы тела. Основной причиной развития ОА является дисбаланс процессов разрушения хряща и его обновления под влиянием различных эндо- и экзогенных факторов. В результате обычная нагрузка становится чрезмерной и, вызывая дегенерацию суставного хряща, приводит к деформирующему артрозу и выраженному в той или иной степени асептическому воспалению сустава [1,2].

Цель исследования: Оптимизация диагностики остеопении с применением цифровой эталонной остеоденситометрии для объективной оценки тяжести остеоартроза коленного сустава до и после лечения хондропротекторами.

Материалы и методы исследования: Исследование выполнено на основе анализа результатов комплексного клинического обследования пациентов трудоспособного возраста от 30 до 50 лет с клинической картиной подострой фазы периаартроза и остеоартроза коленного сустава: 42 человек с периаартрозом, 48 человек с остеоартрозом, а также 40 лиц контрольной группы (без наличия периартикулярной и остеоартикулярной патологии на момент обследования и в анамнезе), сопоставимых по возрасту и преморбидному фону. Рентгенологическое исследование выполнялась с помощью цифровых малодозовых рентгенодиагностических аппаратов.

Для измерения минеральной плотности костной ткани (МПКТ) использовался метод эталонной остеоденситометрии, позволяющий определить искомую величину на площадях различной размерности. Измерения выполнялись на цифровых рентгенограммах (экранах мониторов компьютеров) верхнего (1), среднего (2) и нижнего (3) секторов в медиальных (А), срединных (В) и латеральных (С) зонах коленного сустава с апостериорным вычислением средних значений показателя МПКТ.

Результаты и их обсуждение

МПКТ в различных секторах и зонах коленного сустава у лиц контрольной группы варьировалась от $0,93 \pm 0,10$ мг/мм² (сектор 3, зона С) до $1,40 \pm 0,13$ мг/мм² (сектор 1, зона А). МПКТ у пациентов с наличием клинических признаков периартроза до лечения также варьировалась по секторам и зонам сканирования и оказалась в целом ниже, чем у лиц контрольной группы со статистически достоверной разницей в секторах: 1 (зоны: А, В, С), 2 (зоны: А,В), 3 (зона А).

МПКТ у пациентов с клиникой остеоартроза до лечения оказалась ниже не только относительно лиц контрольной группы, но и пациентов с периартрозом, варьируясь от $0,62 \pm 0,14$ мг/мм² в секторе 3 (зона С) до $0,73 \pm 0,11$ мг/мм² в секторе 1 (зона А). В заключительной фазе исследований после выполнения лечебных мероприятий (медикаментозных и физиотерапевтических) МПКТ коленного сустава изменилась в сторону увеличения в обеих группах пациентов с положительной динамикой в группе с наличием периартроза с сохранением закономерности максимума показателя остеоартроза в секторах 1 и 2 (зоны: А, В, С). Процесс восстановления МПКТ в финальной фазе лечения у пациентов с остеоартрозом оказался также благоприятным, однако более торпидным, чем в группе с наличием клиники только периартроза.

Заключение. Анализ результатов оценки минеральной насыщенности костной структуры коленного сустава пациентов с клинической картиной периартроза и остеоартроза показал, что изменение МПКТ коленного сустава является объективным критерием оценки выраженности артроза в различных фазах патологии коленного сустава, в том числе и профессионально обусловленной. Разработанный методический подход получения детальной характеристики состояния плотности костных структур в динамике наблюдений пациентов позволяет прогнозировать течение указанных заболеваний и контролировать эффективность их лечения.

Литература:

1. Базоркина Д.И., Эрдес Ш. Социальная значимость ревматических заболеваний. Науч-практич ревматол 2005;6:79–85.
2. Насонова В.А. Фармакотерапия остеоартроза. Леч врач 2004;7:22–4.
3. Чичасова Н.В. Лечение остеоартроза. Влияние на хрящевую ткань различных противовоспалительных препаратов. РМЖ 2005;13(8):539–43.

2. Кавалерский Г., Сметанин С., Лычагин А., Мойсов А. ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСТЕОАРТРОЗА КОЛЕННОГО СУСТАВА // Врач. 2017. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/factory-riska-razvitiya-osteoartroza-kolennogo-sustava>

